

O'ZBEK TILIGA O'ZLASHGAN FORS-TOJIKCHA AFFIKSLAR

Mamurjon Ibragimov

*Farg'ona davlat universiteti magistratura bo'limi,
lingvistika: o'zbek tili yo'nalishi 2-bosqich magistranti*

Annotatsiya: *O'zbek tili yaxlit til sifatida shakllanish jarayonida turli xil bosqich va davrlarda turli xil shart-sharoit va jarayonlarni boshdan kechirgan. Tabiiyki, shunga mos ravishda turlicha o'zgarishlar, madaniyat, siyosat va ijtimoiy hayot doirasida boshqa tillar bilan aloqada bo'lib kelgan. Tojik tili ham qo'shni xalq tili o'laroq qadimdan o'zbek tili bilan o'zaro ta'sirda bo'lin kelgan. Quyidagi maqolada fors-tojik tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan affikslarni ko'rib chiqamiz.*

Kalit so'zlar: *flektiv tillar, affiks, affiksoid, prefiks, derivatsiya, o'zlashma, qo'shimcha, morfema, asos*

Tojik tili flektiv tillar guruhiga kirsa-da, mazkur tildagi so'z yasashida qo'shimchalar qo'shilishi natijasida yasalgan so'zlar ham salmoqli o'ringa egadir. Shuning uchun ham ko'pchilik olimlar tomonidan bu tilga "aglyutinativ-flektiv" til sifatida baho beriladi. Shuningdek, o'zbek tiliga o'zlashgan *-be, -no, -kam, -ser* kabi qo'shimchalar tojik tilida prefikslar va mustaqil so'zlardir. Tojik tilida qo'shimchalar prefikslar va suffikslar kabi guruhlariga ajratiladi. Hozirda ko'pchilik ilmiy terminlarning milliy lashtirilishi natijasida prefikslar-peshoyand(пешоянд) va suffikslar-pasoyand(пасоянд) sifatida nomlandi. Yuqoridagilardan prefikslar (prefiks. fr. *prefix*, lot. *praefixus*-“oldinga yopishuvchi”) tilshunoslikda morfema-asosning oldida keluvchi va uning leksik yoki grammatik ma'nosini o'zgartiruvchilardir.¹ O'zbek tili uchun begona atamadir, ya'ni o'zbek tili grammatikasida bunday tushunchaning o'zi yo'q. Prefikslar ham qo'shimchalar

¹ <http://www.wikipedia.ru/префикс>

qatorida ko'riladi, qo'shimchalar so'z oldi yoki so'zdan keyin kelishiga qarab guruhlanmaydi. Buning asosiy sababi esa o'zbek tilida qadimdan old qo'shimchalar mavjud bo'lmagan, hozirda mavjudlari esa, asosan, tojik tilidan o'zlashgan. Umuman, prefikslar turkiy tillarga xos jihat emas, bunday qo'shimcha turi, asosan, Hind-yevropa va flektiv tillarda tarqalgan. O'zbek tilida o'zlashgan prefikslarga *be*, *ba-*, *no-*, *ham-*, *bar*, *kam-* *xush-* kabilar misol bo'la oladi va shuni ta'kidlash kerakki, bu qo'shimchalar so'z yasashida ancha serunumdur. Ular dastlab tojik-fors so'zlari tarkibida qo'llangan, keyinchalik o'zbek tilining so'z yasovchi affikslari qatoridan o'rin olib, yangi so'zlarning yasashida ishtirok etgan, shu yo'l bilan o'zbek tili leksikasini yanada boyitgan. Masalan: *badavlat*, *beayov*, *bebosh*, *beboshlik*, *nosoz*, *noto'g'ri*, *hamyotoq*, *hamtovoq*, *hamkurs*, *hamyurt*, *barkamol*, *kamsuv*, *kamsuvlik*, *kamsuqum*, *kamsuqumlik*, *xushbichim*, *xushyoqmas* kabi. Hozirgi o'zbek tiliga fors-tojik tilidan olingan leksemalar orasida *ba-*, *be-*, *no-*, *ser-* prefikslari bilan yasalgan leksemalar anchagina. Bulardan *be-*, *no-*, *ser-* prefikslari bir qancha o'zbekcha leksemalarga ham qo'shib keladi, demak, o'zbek tilida leksema yasash vazifasini bajaradi: *notanish*, *notinch*, *noto'g'r-*, *noo'rin*, *noqulay*; *bebosh*, *betinim*, *bechiqim*; *serajin*, *serildiz*, *sertuk*, *serunum*, *serqatnov* kabi; *ba-* prefiksida esa o'zbekcha leksemalarga qo'shib yangi leksema yasash xususiyati deyarli yo'q.

qo'shimchasi, ba'zan esa o'zbekcha **-siz** affiksi bilan funksional almashishi mumkin: *beayb* — *aybsiz*, *beandaza* — *andazasiz*, *bearmon* — *armonsiz*,

O'zbek tiliga tojik tilidan o'zlashgan prefikslar haqida gap ketar ekan, o'zbek tilida mavjud bo'lgan mazkur prefikslarning alternativlari haqida ham to'xtalib o'tmoqlik lozim. Chunki mazkur prefikslarning o'zbek tilidagi mavjud alternativlari qisman bo'lsa ham o'sha prefiks qo'shib yasalgandagi ma'noni o'sha so'zga qo'shilgandan so'ng bera oladi. Masalan, *no-* va *be-* prefikslariga alternativ sifatida *-siz* so'z yasovchi affiksi qaraladi: *nobaxt-baxtsiz*, *noumid-umidsiz*, *beodob-* *odobsiz*, *benomus-nomussiz* kabi. Bu hodisani ilmiy adabiyotlarda *derivatsion sinonimiya* hodisasi deyiladi.

Bu haqida Ra'no Sayfullayeva quyidagicha fikr bildiradi: “Derivatsion morfemaning bir-biriga yaqin ma’noni ifodalashi *derivatsion sinonimiya* deyiladi.”

Ma’nodoshlik morfemalararo to’liq emas, balki ayrim ma’no qirralari orasida bo’ladi. Ya’ni bir morfema ikkinchi morfema bilan barcha ma’nolari asosida sinonim bo’la olmaydi. Bugungi kunda derivatsion sinonimiya va derivatsion darajalanishni farqlash tilshunosligimizda tadqiqini kutayotgan muammolardan biridir.²

Yuqorida ta’kidlab o’tilganidek, bu alternativlar ba’zi hollarda o’sha prefiks berayotgan ma’noni aynan bera olmaydi. Bularning o’rni almashtirilganida so’zning aynan o’sha ma’noni bera olmasligi mumkin, yoki so’z ma’nosini boshqacharoq ko’rinishga keltirishi va umuman olganda so’zdagi g’alizlikni keltirib chiqarishi mumkin.

Masalan, *noroz-rozisiz, noshukur-shukursiz* kabi. Lekin *be-* prefiksi va *-siz* affiksi o’rtasida bog’liqlik to’la kuzatiladi. Shuningdek bunday holatni *-ser* prefiksi va *-li* affiksi o’rtasida ham kuzatish mumkin. Lekin bu holatda mazkur qo’shimchalar qo’shilishidan so’ng yasalgan sifatlarda o’sha belgining mavjudlik darajasi farq qiladi. Misol sifatida “sersuv” va “suvli” so’zlarini ko’rish mumkin. Bir qarashda so’zlardagi sema bir xildek ko’rinadi, lekin tojik tilidan o’zlashgan *ser-* prefiksi tojik tilida nafaqat prefiks, balki mustaqil ma’noli so’z ham bo’lib, “ko’p”, “to’q” kabi ma’nolarni beradi. Shuning uchun ham tilshunoslar so’zga *ser-* prefiksi qo’shilgandan so’ng so’zda ifodalangan belgining miqdorini ortishini ta’kidlashadi: *serqatnov-qatnovli, sermazmun-mazmunli*.

Bunday qo’shimchalarning omonimlik hodisasi nafaqat tojik toolidan o’zlashgan prefikslar, balki affikslar (suffikslar)da ham uchraydi. Masalan, *-mand* qo’shimchasi bilan *-li* qo’shimchasini olish mumkin: *ehtiyojmand-ehtiyojli*. Bundan tashqari *-dosh* affiksi ma’lum leksemalarga “birgalik” ma’nosi bilan

² Sayfullayeva R va boshqalar. Hozirgi o’zbek adabiy tili. Toshkent . 2009.163-bet

qo'shilganda *ham-* affiksoidiga sinonim bo'ladi: *fikrdosh-hamfikir, suhbatdosh-hamsuhbat*, kabi.

Shu barobarida o'zbek tiliga tojik tilidan so'z yasovchi qo'shimchalar (suffikslar) ham o'zlashgan bo'lib, bu qo'shimchalarning ayrimlari o'zbek tili nuqtayi nazaridan affiksoidlarga tenglashtiriladi.³ Bu qo'shimchalar so'z yasashida tarixiy davrda faol qatnashgan va hozirda ham qatnashib kelmoqda.

Bu affikslarning ishlatilish doirasi va o'zni quyidagi tasnifni keltirib chiqaradi: bugungi kunda ham hosila berib turgan qoliplar *unumli so'z yasash* qoliplari deyiladi. Unumli so'z yasovchi qoliplarni hosila berish darajasiga qarab ikkiga bo'linadi: *mahsuldor unumli so'z yasash qoliplari* va *kammahsul unumli so'z yasash qoliplari*.

-gar, -kash, -mon vositali qoliplar unumli, kammahsul qoliplarga misoldir. Bu qo'shimchalar o'zbek tilining avvalgi tarixiy davrlarida faol ravishda ishlatilgan, yoki fors-tojik tilidan o'zi birikkan asos so'z bilan yaxlit ravishda o'tgan bo'lsa, *-chi, -li, -la* vositali qoliplari hozirgi kunda mahsuldor unumli so'z yasash qoliplari sifatida baholanadi. So'z yasovchi vositalar orqali har xil grammatik ma'nolar ifodalanishi mumkin. Masalan, *-kash* yasovchisi hosilasi sifat ham, ot ham bo'ladi (*mehnatkash* - ot, *dilkash* - sifat). Demak, so'z yasovchi vositalar nafaqat yangi so'z hosil qiladi, balki yangidan-grammatik ma'nolarni ham vujudga keltiradi. Bu mustaqil so'zlarda lug'aviy ma'noning grammatik ma'no bilan dialektik aloqasini, ularning o'zaro yaxlitlikda mavjudligini ko'rsatadi.

Yuqorida tojik tilidan o'zlashgan qo'shimchalarning faol qatlamga kiritilmasligiga urg'u berib o'tdik lekin, bu qo'shimchalar hozirda ham yangi so'zlar yasashida nafaol tarzda bo'lsa ham ishtirok etib kelmoqda. Yuqoridagi fikrimizga quyidagi neologizmlarni keltirishimiz mumkin. Bu so'zlar garchi o'zbek tilida neologizmlar sifatida hisoblansa-da, biz ta'kidlab o'tgan qo'shimchalar ishtirokida

³ Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. Toshkent, Universitet, 2006. 109-b

yasalganligi yuqoridagi qo'shimchalar hali ham iste'molda ekanligini dalillaydi: *avtomobilsoz, limonzor, kompyuterxona* va hokazo.

Bu affikslarning (o'zbek tili nuqtayi nazaridan) ayrimlari tojik tilida ham qo'shimcha (пасоянд) qaralsa, ayrimlari (o'zbek tili nuqtayi nazaridan affiksoidlar) tojik tilida mustaqil ma'noli so'z sifatida qaraladi. Ular, asosan, fe'l va ayrim hollarda ot va sifat bo'ladi. Yuqoridagi fikrlarni quyidagi misollar misolida ko'rib o'tamiz:

Касе, ки ёри вафодорй мехрубон дорад,

Саодати абаду умри човидон дорад.

Amir Xusrav Dehlavi

Дилдорон беш аз ин надоранд

Бовар ва қарин чу ман қаринро,

Хам ёд кунанд гах-гах охир,

Хидматгорони аввалинро.⁴

Anvari

Yuqoridagi baytda *dor* so'zi "egalik qilmoq", "ega bo'lmoq" ma'nosi (ya'ni o'zining asos morfema sifatidagi ma'nosi) da kelyapti va gapda mustaqil ma'noli so'z sifatida qatnashmoqda. Bu so'z o'zining ma'nosida o'zbek tilining tarixiy davrlarida, fors-tojik tilining mavqeyi Markaziy Osiyo hududida kuchli bo'lgan davrlarda qo'llangan bo'lsa-da, hozirga kelib iste'moldan chiqib ketgan. Ikkinchi to'rtlikda esa biz *dor* so'zining affiks shaklida qo'llanganini ko'rishimiz mumkin. *Dildor* so'zidagi *dor* affiksi so'zga dil (ko'ngil)ga egalik qilish ma'nosini yuklayapti. Shuningdek shu jihatni ta'kidlash kerakki, tojik tilidan o'zlashgan qo'shimchalar so'zga aynan o'zining ma'nosi bilan ko'chib o'tmayapti, balki ko'chma ma'no yoki o'zi bildirgan semadan biroz chetga chiqish holatlarini ham keltirib chiqarmoqda. Buni yuqoridagi *dildor* so'zi isbotlaydi. Chunki o'zbek tilida

1. ⁴ Misollar tojik tili izohli lug'ati (ФАРХАНГИ ЗАБОНИ ТОЧИКИ) dan olingan. -Москва, советская энциклопедия. 1969. 33-bet

dildor so'zi hozirgi kunda chiroyli qizlarga nisbatan ishlatiladi va bu so'zni eshitgan har qanday kishi ko'z o'ngida chiroyli qiz tasvirlanadi. Tojik tilida esa biz bu so'zning chiroyli qiz ma'nosidan tashqari *ko'ngil egasi* ma'nosi ham saqlangan. O'zbek tilida esa so'zning bu ma'nosi allaqachon umumiste'moldan chiqib ketgan, biz bu semani faqat mumtoz adabiyotdan topa olamiz.

Shuningdek, tojik tilidan o'zlashgan so'zlarga o'zbek so'zlari va affikslari qo'shilishi bilan yangi so'z va iboralar yasalgan. Masalan, ot yasovchi -lik suffiksi bilan: *osoyishtalik, balandlik, xomlik, mardlik, qahramonlik, shodlik, xo'jalik*; holat va kasb nomini yasovchi -chilik affiksi bilan: *obodonchilik, chorvachilik, paxtachilik, xursandchilik*; kichraytirish affiksi -cha bilan *maydoncha*; ravish yasovchi -larcha affiksi bilan: *sharcharmandalarcha*; sifat yasovchi -li affiksi bilan: *sabrli* kabi ⁵

Leksemani yasama leksema deyish uchun uning tarkibida yasalish asosi bo'lib kelgan leksema ham, yasovchi affiks ham hozirgi o'zbek tilida aniq ajralib turishi, yasalish asosi mustaqil leksema mavqe yig'ga ega bo'lishi, boshqa yasama leksemalarga ham asos sifatida xizmat qilishi, affiks ham shunday xususiyatlarga ega bo'lishi lozim. Masalan, *ishchi, ishchan, notanish, serildiz, bechiqim* kabi leksemalar tarkibida yasalish asosi bo'lib kelgan leksemaga va yasovchi affiksga (suffiksga, prefiksga) aniq ajralib turadi; shunday leksemalarga qiyosan *beandisha, bearmon, serfarzand, sergap, serhosil, noumid, noqobil*- kabi yasalish asosi va yasovchi affiksi o'zbekcha bo'lmagan leksemalar ham ma'noli qismlarga ajratiladi, yasama leksema deyiladi. Demak, bunday leksemalarda ham leksema yasalish tahlili amalga oshiriladi.

ADABIYOTLAR:

1. Sayfullayeva R va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent . 2009.
2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. Toshkent, Universitet, 2006
3. Решетов. В.В. Хозирги ўзбек тили. Т, Фан. 1966.

⁵ Решетов. В.В. Хозирги ўзбек тили. Т, Фан. 1966. 117-b

4. Tojik tili izohli lug'ati (ФАРҶАНГИ ЗАБОНИ ТОҶИКИ. -Москва, советская энциклопедия. 1969.
5. <http://www.wikipedia.ru/префикс>
6. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
7. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
8. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
9. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
- 10.M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
- 11.Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
- 12.M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
- 13.M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261